

ÓZBEKISTANDA ISBILERMENLIK ISKERLIGIN TÁRTIPKE SALIWDIŃ HUQUQIY TIYKARLARI

Erejepova Ulmeken Duysenovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

70420115 – “Huqıq hám biznes” qánigeligi 2-kurs magistrantı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7758558>

ARTICLE INFO

Received: 09th March 2023

Accepted: 19th March 2023

Online: 20th March 2023

KEY WORDS

Isbilermenlik, isbilermenlik iskerligi, isbilermenlik huquqınıń subyektlari, fizikalıq shaxslar, yuridikalıq shaxslar.

ABSTRACT

Bul maqalada isbilermenlik, isbilermenlik iskerligi hám isbilermenlik huquqınıń subyektlari, olardıń mánis-mazmunı, házirgi Ózbekstanda isbilermenlik iskerligin tartipe salıwdıń huquqiy tiykarları haqqında sóz etildi.

KIRISIW

Búgingi kúnde jámiyetimiz ómirinde isbilermen, isbilermenlik iskerligi sózlerene tez-tezden dus kelemiz. Xosh, isbilermen, isbilermenlik iskerligi degenimizdiń ózi ne? Isbilermenlik iskerligin qollap-quwatlawdıń, oni rawajlandiriwdıń jańalanıp atırǵan jámiyetimizde áhmiyeti qanday?

Isbilermen sózi francuz tilinen alıńǵan bolıp, bul sóz eń dáslep Jak de Bruslon tárepinen 1723-jilda qollanılǵan. Isbilermenlik óziniń mazmunı jaǵınan biraz keń hám kóp ólshemli túsinik bolǵanlıǵı sebepli oǵan anıq táriyip beriw júda qıyın. Sonlıqtanda arnawli ekonomikalıq, huquqiy ádebiyatlarda bul túsinikke oǵada kóplegen táriyipler berilgen.

Isbilermenlik - bul bazar imkaniyatlarınan paydalanıp, resurslardı durıs bólistiriw, tártipke salıw ham ornalastırıw arqalı bazar imkaniyatlarınan paydalanıp, táwekel etiwge hám baslamashı bolıwǵa tayyar lider. [8]

Isbilermenlik – bul shaxs yáki topardıń biznes imkaniyatın anıqlap, onı ekspluataciya etiw ushın zárúr bolǵan resurslardı alıw hám sarıplaw processı.[9]

Isbilermenlik – óz táwekelshiligi menen ámelge asırılatuǵın, múlkke iyelik etiw, tovarlardı satıw, jumıslardı orınlaw yaki xızmetler kórsetiwdiń turaqlı ráwishte dáramat alıwǵa qaratilǵan gárezsiz iskerlik túri. [6]

Sunday-aq, milliy huquq sistemamızdada isbilermenlik túsinigine óz aldına toqtalǵan. Máselen, Ózbekstan Respublikasınıń “Isbilermenlik iskerligi erkinliginiń kepilligi haqqında”ǵı Nızamınıń 3-statyasında isbilermenlik iskerligine tómendegishe táriyip berilgen: “Isbilermenlik iskerligi (isbilermenlik) – isbilermenlik iskerligi subyektlari tárepinen nızam hújjetlerine muwapıq ámelge asırılatuǵın, táwekel etip hám óziniń múlklik juwapkershiligi astında dáramat (payda) alıwǵa qaratilǵan baslamalı háreket”. [5]

Búgingi kúnde respublikamızda isbilermenlik iskerligin qollap-quwatlaw, rawajlandırıw boyınsha keń kólemlı reformalar ámelge asırılmaqta. Olardıń huquqiy tiykarları janede

bekkmelenbekte. Prezidentimiz sózi menen aytqanda “aktiv isbilermenlikni rawajlandırıw hár dayım itibarımız orayında bolıp, bul tarawdı qollap-quwatlaw, biznes subyektlerin jedel ham turaqlı rawajlandırıw jolındağı tosiqlardı joq etiw boyınsha zárúr ilajlar islenbekte”. [2.2]

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODLAR

Bul maqalanı analizlew processinde sistemalıq hám obyektivlik metodlarınan keń paydalanıldı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyevtiń miynetleri hám temağa baylanıslı arnawlı normativ-huquqiy hújjetler metodologiyalıq derek bolıp belgilendi.

TALQILAW HÁM NÁTIYJELER

Hár bir huquq tarmağı óziniń subyektlere iye bolǵanıday, isbilermenlik huquqınıńda óz subyektleri bar. Puqaralıq huquqında bárshe huquq subyektleri shaxslar dep júritiledi hám olar úsh toparǵa ajratıladı:

- Fizikalıq shaxslar. Olar Ózbekstan Respublikasınıń puqaraları, basqa mámlekettiń puqaraları hám puqaralıǵı bolmaǵan shaxslar;
- Yuridikalıq shaxslar. Olar payda alıwdı óz iskerliginiń tiykarǵı maqseti etip alǵan yáki payda alıwdı maqset etip almaǵan shólkemler esaplanadı. Olar Ózbekstan Respublikası, sırt el yáki aralas (qospa) karxanalar formasında bolıwı múmkin;
- Mámleket. Mámleket ayırıqsha subyekt sıpatında tikkeley óziniń atınan, sonday-aq, onıń atınan hákimshilik aymaqlıq birlespeler yáki mámleket organları qatnasıwı múmkin. [4]

Ózbekstan Respublikasınıń 2012-jil 2-may kúni “Isbilermenlik iskerligi erkinliginiń kepilligi haqqında”ǵı Nızamı qabıl etildi. Bul nızam 6 bab, 52 statyadan ibarat bolıp, isbilermenlik iskerligin tártipke salıwshi tiykarǵı normativ-huquqiy hújjet esaplanadı. Bul normativ-huquqiy hújjetinde tómendegi máselelerge ayırıqsha dıqqat qaratıladı:

- isbilermenlik iskerligin ámelge asırıw tiykarları;
- isbilermenlik iskerligi subyektleri huquqlarınıń kepillikleri;
- isbilermenlik iskerligi subyektleri huquqların qorǵaw;
- isbilermenlik iskerligin mámleket jolı menen qollap-quwatlaw.

Sonday-aq, isbilermenlik huquqınıń subyektleri ózine tán belgilerge iye bolıp olar tómendegishe:

- mámleket diziminen ótkenligi;
- belgili iskerlik túrleri menen shuǵıllanıwı ushin ruxsatnamaǵa (licenziyaǵa) iye bolıwı;
- óziniń mal-múlkine iye bolıwı;
- óz mal-múlkini sheńberinde ğarezsiz juwapkershiligi;
- ózleriniń buzılǵan huquqların hám nızamlı máplerin sud arqalı qorǵaw imkaniyatına iye ekenligi.

Ózbekstan Respublikasınıń “Isbilermenlik iskerligi erkinliginiń kepilligi haqqında”ǵı Nızamınıń 11-statyasında “isbilermenlik iskerligi subyektlerin mámleket diziminen ótkeriw tiyisli mámleket organi tárepinen nızam hújjetlerde belgilengen tártipte hám waqıtta ámelge asırıladi” dep kórsetilgen.

Nızamda isbilermenlikni qollap-quwatlaw máselesinde ayırıqsha itibar berilgen. Máselen, Nızamınıń 41-statyası “Mámleket basqarıw organlarınıń isbilermenlikni qollap-quwatlaw tarawındağı wákillikleri”ne arnalǵan bolıp olar tómendegishe belgilengen:

isbilermenlik iskerligi erkinliginiń kepillikleri haqqındaǵı nızam hújjetlerge ámel etiliwi hám isbilermenlik iskerliginiń rawajlandırılıwı ústinen monitoringdi, ámelde bar bolǵan mashqalalardı úyreniwdi hámde isbilermenliktiń huquqıy kepilliklerin bekkemlewge qaratılǵan normativ hujjetlerdi jetilistiriw boyınsha usınıslar kiritiwdi ámelge asıradı; isbilermenlik iskerligi subyektleriniń huquqları hám nızamlı mápleriniń qorǵalıwın támiyinleydi;

isbilermenlik iskerligi subyektlerine finanslıq, materiallıq-texnikalıq hám xabar resurslarınan erkin paydalanıwda kómeklesedi;

isbilermenlik iskerligi subyektlerine óz ónimlerin sırtqı hám ishki bazarlarda realizacıya qılıwda kómeklesedi;

isbilermenlik iskerligi subyektleri ortasında xabar hám túsindiriw jumısların, konsalting, lizing, suǵurta hám basqa túrdegi xızmetler sistemasın rawajlandırıwdı shólkemlestiredi;

isbilermenlik iskerligi subyektlerine kadrlardı tayarlawda, qayta tayarlawda hám olardıń tájiriybesin asırıwda kómeklesedi;

isbilermenlikti qollap quwatlawǵa qaratılǵan basqa iskerlikti ámelge asıradı. [5]

Sonǵı jıllarda isbilermenlik subyektlerin mámleket tárepinen qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta. Xalqtıń isbilermenlik tarawına qızıǵıwshılıǵın asırıw, isbilermenlikti rawajlandırıw boyınsha alıp barılıp atırǵan keń kólemlı reformalar basqıshpa-basqısh ámelge asırılmaqta. Bul boyınsha Ózbekstan Respublikası prezidentiniń 2022-jil 9-iyun kúni “Isbilermenlik iskerligin qollap-quwatlaw mámleket fondı iskerligin jánede jetilistiriwge baylanıslı qosımsha is-ilajlar haqqında”ǵı pármanı qabıl etildi. [3]

Bárshemizge belgili, búgingi kúnde Jańa Ózbekstan modernizacıyalasqan ekonomikaǵa súyenedi. Bunday ekonomikanı qalıplestiriw ushin eń dáslep ondaǵı mámleket qatnasın kemeytiw, jeke múlk huquqların qorǵaw hám onıń rólin kúsheytıw, kishi biznes hám jeke isbilermenliktiń rawajlanıwın xoshametlewge qaratılǵan institucional hám quramlıq reformalardı izbe-iz sistemalı tárizde dawam etiw zárúr.

Sol sebeplide Ózbekstan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevtiń jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında isbilermenlik ushin zárúr shart-sharayatlardı jaratıw máselesi birlemshi wazıypa etip belgilengen hám bul máselege ayrıqsha dıqqat qaratılǵan.

JUWMAQ

Búgingi kúnde mámleketimizde isbilermenlikti rawajlandırıw hám biznes júritiw ushin qolaylı shárt-sharayatlardı jánede jaqsılaw, isbilermenlikti rawajlandırıwǵa baylanıslı reformalardı basqıshpa-basqısh dawam ettiriw, bul boyınsha jańa nızam joybarın jaratıw aktual másele bolıp esaplanadı.

Usı máselelerden kelip shıǵıp, mámleketimizde isbilermenlikti qollap-quwatlaw mexanizmlerin keńeytiw maqsetinde tómendegi is-ilajlardı ámelge asırılıw názerde tutılǵan.

búgingi kúnde isbilermenlik tarawın tártipke salıwshı kóplegen nızam-hújjetlerdiń bar ekenligin esapqa alıp hámde dáwir talaplarınan kelip shıǵıp isbilermenlik tarawındaǵı nızamlardı jánede jetilistiriw maqsetinde birden-bir “Isbilermenlik Kodeksin” islep shıǵıw;

“Hár bir shańaraq isbilermen” ideyasın basqıshpa-basqısh ómirge inam etiw, jámiyette aktiv isbilermenlik mádeniyatın qalıplestiriw, mektepten baslap joqarı oqıw orınlarında da

isbilermenlik haqqındağı sabaqlardı ótiw, dógereklerdi qáliplestiriw, sol qatari, “Isbilermenler akademiyasin”, tarawğa qızıǵatuǵın jaslar ushın konsalting orayların shólkemlestiriw; Aymaqlarda isbilermenliktiń rawajlanıwına xizmet etiwshi infrastrukturaldı hár tárepleme rawajlandırıw, keleshekтеgi rawajlanıw strategiyaların belgilew, usı maqsette optimal basqarıw qararların qabil etiw. [1.141]

References:

1. Sh.Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – 416 bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so‘zi. – 2017. – 23 dekabr. - №258(6952). – b. 2.
3. “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 09.06.2022 yildagi PF-150-san.
4. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 2-bo‘lim. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari miliy bazasi: <http://www.lex.uz>
5. “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 02.05.2012 yildagi O‘RQ-328-son.
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
7. Q,Kdirbayev “Qadriyatlar tizimi tushunchasi: Yangi Qadriyatlar tizimi shakllanishining asosiy omillari”. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture» jurnali. 2022 yil 6-soni. 14-bet.
8. Drucker, Peter F. (1985). Innovation and Entrepreneurship.attributes the coining and defining of “entrepreneur” to Jean-Baptiste Say in his A Treatise on Political Economy; (1834)
9. Deakins, D.; Freel, M. S. (2009). “Entrepreneurial activity, the economy and the importance of small firms”. Entrepreneurship and small firms. McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-712162-4